

Ф.А. КУРАКОВ,

старший научный сотрудник Центра научно-технической экспертизы ИПЭИ РАНХиГС при Президенте РФ, г. Москва, Россия, kurakovfedor@mail.ru

ПОЗИЦИИ РОССИИ НА ГЛОБАЛЬНОМ ЛАНДШАФТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 2010–2015 ГОДАХ¹

УДК 347.77

Кураков Ф.А. *Позиции России на глобальном ландшафте интеллектуальной собственности в 2010–2015 годах* (Центр научно-технической экспертизы ИПЭИ РАНХиГС при Президенте РФ, г. Москва, Россия)

Аннотация. Проанализировано распределение патентных документов с приоритетом РФ по патентным ведомствам различных стран и регионов за 2010–2015 гг. Показано, что патентоспособные решения резидентов РФ сконцентрированы в ограниченном числе стран-технологических лидеров мира, завоевание внутренних рынков которых, вероятно, станет сложной задачей для российских высокотехнологических компаний. Отмечено, что лишь 3,2% патентных документов резидентов РФ вышли за пределы страны в 2010–2012 гг. Особенно малочисленной является группа патентных семейств: почти 97% из этих вышедших за границы РФ патентных документов, подаются всего в одно патентное зарубежное ведомство.

Представлены результаты сравнительного анализа распределения всех патентных заявок на изобретения по 35 областям техники, поданных в мире за 1995–2013 гг., а также распределение патентных заявок на изобретения по системе РСТ по 35 областям техники за 2010–2014 гг. Сделано предположение, что такие области техники, как аудио-визуальные технологии, технологии транспорта, технологии полупроводников и телекоммуникационные технологии постепенно будут уступать свою роль генераторов новых индустрий другим областям техники, в т.ч.: «микроструктурные и нанотехнологии», «медицинские технологии», «фармацевтические технологии», «биотехнологии», «информационные технологии управления», «технологии контроля». Предлагается именно эти области техники рассматривать в качестве приоритетов научно-технологического развития РФ для реиндустриализации существующих и создания новых индустрий в РФ.

Ключевые слова: глобальное технологическое лидерство, интеллектуальная собственность, патентные документы с российским приоритетом, российские научно-технологические заделы, патентные семейства, области техники, патентная активность.

© Ф.А. Кураков, 2016 г.

На заседании Совета по науке и образованию, состоявшемся 21 января 2016 г., было особо отмечено, что добиться технологического суверенитета страны можно только путем повышения глобальной конкурентоспособности отечественных компаний [1].

Наличие глобально конкурентоспособных научно-технологических заделов, создающих потенциал для захвата высокотехнологическими компаниями той или иной страны ниш глобальных рынков, созданных товарами и услугами нового технического уровня, отражает структура ландшафта патентных документов. Особо показательны в этом смысле портфели выданных патентов и поданных патентных заявок с приоритетом страны происхождения, опубликованные в зарубежных ведомствах.

Такие данные в значительной мере показывают позиции отдельных игроков на уже сложившихся и только начавших формиро-

¹ Статья подготовлена по материалам исследований, проводимых при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» (Уникальный идентификатор проекта RFMEFI60115X0009)

вание мировых рынках высокотехнологичной продукции и характеризуют готовность промышленных компаний страны к освоению доли глобального рынка.

Поэтому целью настоящего исследования стал анализ распределения патентных документов с приоритетом РФ по патентным ведомствам различных стран и регионов в 2010–2015 гг. и выявление областей техники, в которых отмечалась максимальная глобальная изобретательская активность в последние 5 лет.

Гипотеза исследования состояла в том, что именно эти технические области будут играть роль генераторов новых индустрий и именно их следует рассматривать в качестве приоритетов научно-технологического развития РФ для реиндустриализации существующих и создания новых высокотехнологичных отраслей промышленности в РФ.

Информационная база и инструменты исследования

Официальная статистика о полученных россиянами патентных документах за пределами РФ, в нашей стране не является объектом публичных аналитических исследований. Российское патентное ведомство (Роспатент) обнародует данные только о поданных в него российских и зарубежных заявках на патенты РФ, а также о количестве патентных заявок, поданных по системе РСТ.

Статистические данные о числе патентных заявок и выданных патентах с российским приоритетом в зарубежных патентных ведомствах содержатся в ежегодных аналитических документах Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). В нашем исследовании использованы данные двух подготовленных ВОИС в 2015 г. отчетов: «Международная патентная система» (Patent Cooperation Treaty Yearly Review) [2] и «Индикаторы мировой интеллектуальной собственности» (World Intellectual Property Indicators) [3], в которых содержится анализ патентной активности различных стран и регионов мира, а также анализ областей техники, отмеченных наибольшей активностью создания и защиты новых технических решений.

Анализ распределения патентных документов с приоритетом РФ по патентным ведомствам различных стран и регионов за период с 2010–2015 гг., выполнен с использованием аналитической БД Thomson Innovation (производитель – компания Thomson Reuters) [4].

Позиции РФ в глобальном патентном пространстве ИС

По мнению экспертов ВОИС, за последние 10 лет лидерство по патентной активности постепенно переходит от стран Европы и Северной Америки к странам Азии. На долю Китая пришлось 89% от общего роста числа поданных заявок на патенты в 2013–2014 гг. Государственное управление по делам интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики (СИПО) получило больше заявок в 2014 г., чем патентные ведомства США и Японии вместе взятые. Если текущая тенденция сохранится, СИПО в ближайшее время станет первым офисом, который получит миллион заявок в течение одного года. Вклад США в рост глобальной патентной активности в 2013–2014 гг. оценен экспертами ВОИС лишь в 6% [2].

В рейтинге топ-100 заявителей патентных прав отмечается абсолютное доминирование транснациональных компаний, что подтверждает наш тезис о сущностном тождестве понятий «лидерство на глобальном рынке» и «лидерство в глобальном пространстве ИС».

ВОИС оценивает данные из патентных ведомств 147 стран, группируя их по странам с высоким уровнем дохода (57 стран), с доходом выше среднего (40 стран), с уровнем дохода ниже среднего (36 стран) и с низким уровнем дохода (14 стран). На *рис. 1* сравнивается патентная активность стран с разным уровнем доходов за 10 лет (2004–2014 гг.): отчетливо заметен рост количества патентных заявок от стран с доходом выше среднего и сокращение доля заявок из стран с высоким уровнем дохода.

По итогам 2014 г. Россия заняла 11-ое место в мире по количеству заявок на патентование изобретений с учетом заявок резидентов и зарубежных заявителей, 7-ое место по

Рис. 1. Изменение патентной активности стран с разным уровнем доходов за 2004–2014 гг.

Источник: World Intellectual Property Indicators 2015

количеству заявок на изобретения, поданных резидентами, 16-ое место по количеству поданных патентных заявок на 100 млрд. долл. ВВП и 19-ое место по количеству поданных патентных заявок на душу населения [3]. Однако большая часть патентных документов, принадлежащих резидентам РФ, имеет статус «домашних». Например, согласно данным отчета ВОИС, в 2010–2012 гг. лишь 3,2% от общего количества патентных документов россиян вышли за пределы страны, в то время как для большинства индустриально развитых стран этот показатель составляет от 30 до 85%.

С использованием БД Thomson Innovation, мы проанализировали распределение патентных документов с приоритетом РФ по патентным ведомствам различных стран и регионов за 2010–2015 гг. (табл. 1).

Представленные в табл. 1 данные позволяют выделить 10 патентных ведомств, в которые подается более 60% патентных заявок резидентов РФ, а именно: США, Европейское патентное ведомство (ЕПВ), Китай, Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ), Япония, Республика Корея, Канада, Австралия, Германия, Индия. Заявки по системе РСТ не учитывались, т.к. по ним нельзя делать вывод о странах дальнейшего патентования.

Эти данные показывают, что патентоспособные решения резидентов РФ, с которыми, видимо, и следует связывать ожидания на завоевание ниш глобальных рынков, сформированных товарами и услугами новой технологической повестки, сконцентрированы в ограниченном числе стран-технологических лидеров мира, завоевание внутренних рынков которых, вероятно, станет особенно сложной задачей для российских высокотехнологичных компаний.

Анализ патентных семейств, принадлежащих резидентам России

По мнению экспертов ВОИС, потенциал промышленных компаний той или иной страны к завоеванию ниш глобального рынка высокотехнологичной продукции в наибольшей степени характеризует портфель «патентных семейств», принадлежащих этой компании. Под этим термином понимается совокупность взаимосвязанных патентных заявок, поданных в одну или большее число зарубежных стран или юрисдикций, для защиты одного и того же изобретения.

Число патентных семейств, принадлежащих топ 100 заявителям мира, резко возросло в период с 1994 по 2005 гг., достигнув

Таблица 1

Распределение патентных документов с приоритетом РФ по патентным ведомствам различных стран и регионов за 2010–2015 гг.

<i>Страна публикации</i>	<i>Количество документов</i>	<i>Доля</i>
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)	5385	22,71%
США	3525	14,86%
Европейское патентное ведомство (ЕПВ)	2969	12,52%
Китай	1819	7,67%
Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ)	1270	5,36%
Япония	1216	5,13%
Республика Корея	884	3,73%
Канада	795	3,35%
Австралия	724	3,05%
Германия	630	2,66%
Индия	598	2,52%
Украина	534	2,25%
Мексика	377	1,59%
Испания	282	1,19%
Израиль	244	1,03%
Бразилия	230	0,97%
Гонконг	222	0,94%
Сингапур	187	0,79%
Австрия	165	0,70%
Тайвань	156	0,66%
Великобритания	149	0,63%
Южная Африка	133	0,56%
Вьетнам	120	0,51%
Франция	102	0,43%
Новая Зеландия	84	0,35%
Филиппины	77	0,32%
Дания	73	0,31%
Польша	66	0,28%
Индонезия	53	0,22%
Норвегия	47	0,20%
Италия	47	0,20%
Чешская Республика	46	0,19%
Финляндия	36	0,15%
Португалия	33	0,14%
Малайзия	29	0,12%

Продолжение таблицы 1

Венгрия	27	0,11%
Словения	27	0,11%
Аргентина	23	0,10%
Словакия	23	0,10%
Перу	21	0,09%
Эстония	20	0,08%
Африканская региональная организация промышленной собственности	19	0,08%
Чили	18	0,08%
Хорватия	15	0,06%
Республика Молдова	15	0,06%
Болгария	14	0,06%
Сербия	14	0,06%
Колумбия	14	0,06%
Кипр	14	0,06%
Литва	13	0,05%
Швеция	12	0,05%
Швейцария	11	0,05%
Нидерланды	11	0,05%
Куба	10	0,04%
Латвия	10	0,04%
Турция	9	0,04%
Румыния	9	0,04%
Грузия	8	0,03%
Патентное ведомство совета по сотрудничеству арабских государств Персидского залива	7	0,03%
Марокко	7	0,03%
Сан-Марино	6	0,03%
Египет	6	0,03%
Эквадор	6	0,03%
Доминиканская Республика	4	0,02%
Коста-Рика	4	0,02%
Тунис	3	0,01%
Иордания	2	0,01%
Таиланд	1	0,00%
Казахстан	1	0,00%
Уругвай	1	0,00%
Черногория	1	0,00%
Гватемала	1	0,00%

Источник: расчеты авторов по данным БД Thomson Innovation на 04.04.2016 г.

в 2005 г. 231000 [3]. В период с 2006 по 2009 гг. наблюдалось некоторое снижение этого показателя, после чего рост числа патентных семейств продолжился. Больше всего патентных семейств приходится на долю японских заявителей. Неслучайно, видимо, 55 из топ 100 заявителей по процедуре РСТ в мире являются резидентами Японии. Тем не менее, их доля снизилась с 80% в 1990 г. до 60% в 2000-е годы, а доля заявителей из Китая, напротив, выросла с 0,6% до 7,6% за тот же период [2].

В России именно эта группа патентных документов из года в год остается крайне малочисленной. Как уже было отмечено выше, лишь 3,2% патентных документов резидентов РФ вышли за пределы страны в 2010–2012 гг. Причем почти 97% из этих вышедших за границы РФ патентных документов, подаются всего в одно патентное зарубежное ведомство [3].

Каждая из зарубежных патентных заявок резидентов РФ направлялась в среднем в 2,9 стран (рис. 2).

Однако эксперты ВОИС отмечают, что среднее число патентов различных ведомств, входящих в патентные семейства, из года в год увеличивается, что, с нашей точки зрения, отражает нарастание технологической олигополии ограниченного количества стран.

Анализ распределения патентных заявок по областям техники

Согласно данным отчета ВОИС [3], патентные семейства, принадлежащие топ 100 заявителям патентов на изобретения в 2003–2012 гг., сосредоточены всего в 8 из 35 областей техники, которые выделяет Международная патентная классификация (МПК) [5]. На эти области техники приходится 63% всех патентных семейств: 12% – на область техники «компьютерные технологии», по 9% – на «энергетические технологии и оборудование» и «аудио-визуальные технологии»; 8,8% – на «оптические технологии» (рис. 3). Оптические технологии стали факторами глобальной технологической конкуренции для 15 транснациональных компаний (ТНК), входящих в топ-100 заявителей патентов, компьютерные технологии для 13 ТНК, транспортные технологии для 13 ТНК, а энергетические технологии и оборудование для 11 ТНК. Важно отметить, что распределение патентных семейств по областям техники оставалось более или менее стабильным между 1990-ми и 2000-ми годами [3].

Распределение всех опубликованных в мире заявок по 35 областям техники, выделяемых МПК, за 1995–2013 гг. представленное в табл. 2, также позволяет выделить

Рис. 2. Патентные семейства, поданные в 20 патентных ведомств за 2010–2012 гг.

Источник: Patent Cooperation Treaty Yearly Review 2015

Таблица 2

**Распределение патентных заявок на изобретения
по 35 областям техники за 1995–2013 гг.**

Область техники	Год публикации					Доля в 2013, %	Средний рост 1995– 2013, %
	1995	2000	2005	2010	2013		
Электротехника							
Энергетические технологии и оборудование	45,911	68,587	91,818	116,569	161,633	7.4	7.2
Аудио-визуальные технологии	38,639	60,090	89,608	79,392	78,001	3.6	4.0
Телекоммуникации	24,323	45,791	62,057	56,359	50,497	2.3	4.1
Цифровая связь	8,575	27,097	53,465	76,031	100,412	4.6	14.6
Основные коммуникационные процессы	10,451	14,150	18,020	16,612	16,420	0.8	2.5
Компьютерные технологии	35,772	60,418	107,864	129,762	168,722	7.8	9.0
ИТ методы управления	1,615	6,101	18,114	23,179	33,659	1.5	18.4
Полупроводники	25,493	50,143	70,401	77,064	88,344	4.1	7.1
Инструменты							
Оптические технологии	37,278	48,317	70,783	64,176	66,239	3.0	3.2
Технологии измерений	35,560	43,442	62,183	77,516	103,820	4.8	6.1
Анализ биологических материалов	4,320	7,413	12,529	11,467	12,737	0.6	6.2
Технологии контроля	13,405	19,489	26,900	29,023	37,013	1.7	5.8
Медицинские технологии	27,560	41,100	69,907	78,441	93,357	4.3	7.0
Химия							
Органическая химия	28,958	38,505	56,634	54,278	55,425	2.6	3.7
Биотехнология	13,351	24,472	38,539	39,226	45,485	2.1	7.0
Фармацевтика	21,920	38,470	73,282	71,258	78,473	3.6	7.3
Химия высокомолекулярных соединений, полимеры	20,129	23,805	27,610	28,545	37,478	1.7	3.5
Пищевая химия	10,425	14,303	23,054	28,217	42,002	1.9	8.0
Химия основных материалов	25,195	30,928	38,703	44,566	60,475	2.8	5.0
Материалы, металлургия	22,693	24,015	29,329	37,577	52,126	2.4	4.7
Технологии обработки поверхностей, покрытие	15,475	19,532	27,870	33,122	39,426	1.8	5.3
Микроструктурные и нанотехнологии	275	490	2,129	3,284	4,059	0.2	16.1
Химическая инженерия	24,525	27,358	33,619	37,229	48,336	2.2	3.8
Экологические технологии	13,794	17,268	21,016	25,865	33,890	1.6	5.1
Машиностроение							
Обработка	31,633	37,509	43,490	42,922	55,633	2.6	3.2
Станки	26,526	31,633	36,853	43,503	61,249	2.8	4.8
Двигатели, насосы, турбины	22,092	29,276	41,537	48,645	62,252	2.9	5.9
Текстильные и бумагоделательные машины	26,173	30,986	38,392	30,852	35,651	1.6	1.7
Другие специальные машины	33,932	39,690	47,116	49,744	65,781	3.0	3.7
Тепловые процессы и аппараты	16,281	19,896	24,467	29,607	35,915	1.7	4.5
Механические элементы	25,558	34,805	42,989	46,582	59,032	2.7	4.8
Транспорт	33,646	46,977	66,392	67,389	88,294	4.1	5.5
Другие области							
Мебель, игры	20,096	29,799	43,120	43,018	52,022	2.4	5.4
Другие потребительские товары	17,648	25,050	33,854	32,578	40,906	1.9	4.8
Гражданское строительство	36,849	44,372	51,814	56,761	73,092	3.4	3.9
Неизвестно	20,817	24,983	21,190	31,734	35,661	1.6	3.0
Всего	816,893	1,146,260	1,616,648	1,762,093	2,173,517	100.0	5.6

Источник: World Intellectual Property Indicators 2015

Рис. 3. Распределение по областям техники патентных семейств, принадлежащих к топ-100 заявителям в 2003–2012 гг.

Источник: World Intellectual Property Indicators 2015

несколько областей техники, в которых отмечен наибольший рост патентной активности за этот период.

Прежде всего, важно отметить, что за период с 2000 по 2013 гг., согласно отчету ВОИС, технологические тренды начали меняться: доля патентных заявок в области техники «цифровые технологии» начала заметно расти, а доля патентных заявок в области техники «аудио-визуальные технологии» – падать. Наибольшее количество патентных заявок на изобретения в эти годы были поданы в следующих пяти областях техники: «компьютерные технологии», «энергетические технологии и оборудование», «технологии измерений», «технологии цифровой связи», «медицинские технологии». Компьютерные технологии стали техническим полем, в котором в 2013 г. было опубликовано наибольшее число патентных заявок – 168 722 (+7,8% к 2012 г.). Далее следуют энергетические технологии и оборудование – 161 633 (+7,4% к 2012 г.), технологии цифровой связи – 100 412 (+4,6% к 2012 г.) и технологии измерений – 103 820 (+4,8% к 2012 г.).

Медицинские технологии остались на пятой позиции – 93 455 (+4,3%).

Как следует из представленных данных, по большинству областей техники (33 из 35) зафиксирован рост количества опубликованных заявок, превышающий 1%. Среди них есть предметные области, по которым зафиксирован двузначный рост за 1995–2013 гг., в том числе: информационные технологии управления (+18,4%), микроструктурные и нанотехнологии (+16,1%), технологии цифровой связи (+14,6%).

Вместе с тем, данные табл. 2, позволяют выделить области техники, которые патентуются с увеличивающейся интенсивностью, среди них информационные технологии управления, микроструктурные и нанотехнологии, технологии анализа биологических материалов, технологии контроля, экологические технологии, технологии основных коммуникационных процессов, технологии обработки поверхностей, технологии тепловых процессов и аппаратов. Несмотря на то, что в абсолютном выражении число патентных документов в этих предметных областях относительно невелико, однако темп их прироста, с нашей точки зрения,

отражает тот факт, что на основе усиленно патентуемых технических решений формируются товары и услуги новой технологической повестки на глобальном рынке.

Рассмотрим распределение по 35 областям техники, выделяемых МПК, всех опубликованных в мире заявок по системе РСТ за 2010–2014 гг. (так называемых «международных заявок») представленное в табл. 3. Представляется, что анализ этих данных также позволяет выделить несколько областей техники, в которых отмечен наибольший рост патентной активности за 2010–2014 гг.

При ежегодном приросте числа заявок по процедуре РСТ за 2010–2014 гг. в среднем на 33,4% по всем 35 областям техники, наиболее высокий среднегодовой рост показали «ИТ методы управления» (97,4%). Далее следуют «Компьютерные технологии» с показателем 85,0%, «Энергетические технологии и оборудование» (65,9%), «Двигатели, насосы, турбины» (59,9%), «Транспорт» (57,1%), «Цифровая связь» (52,6%), «Гражданское строительство» (+47,1%), «Технологии контроля» (+46,7%), «Механические элементы» (+44,5%), «Технологии обработки поверхно-

стей, покрытия» (+44,0%), «Специальные машины» (+42,6%).

Если же рассматривать рост числа опубликованных заявок РСТ за 2014 г. по сравнению с 2013 г., то рейтинг топ-10 областей техники будет выглядеть следующим образом: «Технологии контроля» (+21,4%), «Компьютерные технологии» (+19,4%), «Медицинские технологии» (+17,1%), «Другие потребительские товары» (17,0%), «Гражданское строительство» (+15,8%), «Цифровая связь» (14,5%), «Механические элементы» (+13,7%), «Технологии измерений» (12,6%), «Обработка» (12,1%), «Двигатели, насосы, турбины» (11,6%).

Отмечается снижение числа опубликованных международных заявок по сравнению с 2013 г. только для следующих областей техники: оптические технологии (–5,2%), полупроводниковые технологии (–2%), технологии анализа биологических материалов (–0,8%).

Особенно нужно отметить данные по росту подаваемых патентных заявок по системе РСТ за период 2010–2014 гг. в области техники «информационные технологии управле-

Рис. 4. Области техники, на долю которых приходится максимальное число патентных заявок, подаваемых резидентами стран за 2011–2013 гг.

Источник: Patent Cooperation Treaty Yearly Review 2015

Таблица 3

Распределение патентных заявок на изобретения по системе РСТ по 35 областям техники за 2010–2014 гг.

Область техники	Год публикации		Доля в 2014, %	Средний рост 2013–2014, %	Средний рост 2010–2014, %
	2010	2014			
Электротехника					
Энергетические технологии и оборудование	9172	15220	7,3	1,1	65,9
Аудио-визуальные технологии	5619	6815	3,3	-0,6	21,3
Телекоммуникации	4878	5420	2,6	2,9	11,1
Цифровая связь	10592	16165	7,7	14,5	52,6
Основные коммуникационные процессы	1277	1292	0,6	0,0	1,2
Компьютерные технологии	9542	17653	8,4	19,4	85,0
ИТ методы управления	2084	4114	2,0	9,2	97,4
Полупроводники	5862	7186	3,4	-2,0	25,1
Инструменты					
Оптические технологии	4192	5976	2,9	-5,2	42,6
Технологии измерений	6430	9000	4,3	12,6	39,9
Анализ биологических материалов	1790	1839	0,9	-0,8	2,7
Технологии контроля	2131	3126	1,5	21,4	46,7
Медицинские технологии	10484	13996	6,7	17,1	33,5
Химия					
Органическая химия	5516	5971	2,8	7,4	8,2
Биотехнология	5222	5874	2,8	6,3	12,5
Фармацевтика	7836	8568	4,1	10,8	9,3
Химия высокомолекулярных соединений, полимеры	2806	3778	1,8	6,5	34,6
Пищевая химия	1516	1872	0,9	6,4	23,5
Химия основных материалов	4641	5698	2,7	11,3	22,8
Материалы, металлургия	2868	4054	1,9	7,8	41,3
Технологии обработки поверхностей, покрытие	2426	3493	1,7	7,5	44,0
Микроструктурные и нанотехнологии	347	411	0,2	2,2	18,4
Химическая инженерия	3586	4580	2,2	6,7	27,8
Экологические технологии	2166	2765	1,3	1,8	27,6
Машиностроение					
Обработка	3648	4779	2,3	12,1	31,0
Станки	2715	3762	1,8	7,2	38,6
Двигатели, насосы, турбины	4309	6884	3,3	11,6	59,9
Текстильные и бумагоделательные машины	1962	2286	1,1	1,6	16,5
Другие специальные машины	3762	5367	2,6	10,4	42,6
Тепловые процессы и аппараты	2459	2991	1,4	0,0	21,6
Механические элементы	4052	5854	2,8	13,7	44,5
Транспорт	5494	8630	4,1	8,4	57,1
Другие области					
Мебель, игры	3100	3798	1,8	6,4	22,5
Другие потребительские товары	3004	3990	1,9	17,0	32,8
Гражданское строительство	4362	6420	3,1	15,8	47,1

Источник: Patent Cooperation Treaty Yearly Review

ния» (+97,4%), т.е. число патентуемых технических решений ежегодно прирастало почти на четверть! Это самые значительные темпы патентования среди всех 35 областей техники.

Экспертами ВОИС для каждой из 10 стран, представленных на *рис. 4*, выделены по три области техники, на долю которых приходится максимальное число патентных заявок, подаваемых их резидентами за 2011–2013 гг.

С нашей точки зрения, страны, в число наиболее патентно активных областей техники которых входят обозначенные выше технологические направления, названные нами «областями техники для новой индустриализации», имеют шанс завоевания лидерства на глобальных рынках, созданных товарами и услугами новой технологической повестки постиндустриального уклада мирового хозяйства.

К числу таких стран, как нам представляется, относится Китай, все три лидирующие по объемам патентования технические области которого относятся к «областям техники для новой индустриализации», Нидерланды, США, Великобритания.

Согласно данным *рис. 4*, среди топ 3 технологических областей, выделенных для 10 стран происхождения заявок, отмечается три технологических приоритета России: пищевая химия, медицинские технологии и технологии измерений (инструменты). Анализ причин, по которым технологии пищевой химии вошли в число технологических приоритетов РФ, выполнен в исследовании Н.Г. Кураковой с соавторами в 2016 г. [6]. Авторами показано, что высокая патентная активность резидентов РФ в этой технической области обусловлена изобретательской деятельностью нескольких индивидуальных заявителей, патентующих рецептуры пищевых консервов и фруктово-овощных смесей. Однако две из трех областей техники РФ с максимальной патентной активностью также относятся к «областям техники для новой индустриализации», что позволяет говорить о правильно сложившихся приоритетах отечественной научно-технологической сферы.

Заключение

Ключевым фактором достижения технологического суверенитета страны является глобальная конкурентоспособность отечественных компаний, которая определяется не столько технико-экономическими потребительскими свойствами, сколько наличием монопольных патентных прав на конкретном рынке, особенно на начальной стадии освоения нового рынка.

Результаты проведенного исследования наглядно демонстрируют, что система захвата ниш глобального рынка путем проникновения в пространство мировой интеллектуальной собственности в России построена недостаточно эффективно. Только 3,2% патентных заявок с российским приоритетом выходит за пределы страны, причем 97% из них направляется для получения монопольных прав лишь в одну зарубежную страну.

С определенной долей упрощения можно отметить, что, изменение ландшафта глобальной интеллектуальной собственности, отраженное в патентной статистике как общего количества патентных заявок, так числа патентных заявок, поданных по системе РСТ, показывает, какие области техники в самое ближайшее время будут выступать в качестве генераторов новых индустрий. Результаты выполненного анализа позволяет предположить, что такие области, как аудио-визуальные технологии, технологии транспорта, технологии полупроводников и телекоммуникационные технологии постепенно уступают свою роль драйверов новых промышленных технологий таким областям техники, как «микроструктурные и нанотехнологии», «медицинские технологии», «фармацевтические технологии», «биотехнологии», «информационные технологии управления», «технологии контроля». Представляется, что именно эти области техники и следует в первую очередь рассматривать в качестве возможных приоритетов научно-технологического развития РФ для реиндустриализации существующих и создания новых индустрий в РФ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Заседание Совета при Президенте по науке и образованию от 21 января 2016 г. (2016) Стенограмма / Официальный сайт Президента России. <http://www.kremlin.ru/events/president/news/51190>.
2. Patent Cooperation Treaty Yearly Review (2015) WIPO. June 2015. http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_901_2015.pdf.
3. World Intellectual Property Indicators (2015) WIPO. June 2015. http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2015.pdf.
4. Всемирный указатель патентов Derwent (2016) Thomson Reuters. <http://thomsonreuters.ru/products/derwent-world-patents-index>.
5. Международная патентная классификация (2016) WIPO. <http://www.wipo.int/classifications/ipc/ru>.
6. Куракова Н.Г., Цветкова Л.А., Зинов В.Г. (2016) Анализ структуры патентообладателей России и проблема выделения ведущих научно-исследовательских организаций // Инновации. № 4(210). С. 35–43.

REFERENCE

1. The meeting of the Science and Education Committee dated 21 January 2016 (2016) Стенограмма / Official site of the Russian President. <http://www.kremlin.ru/events/president/news/51190>.
2. Patent Cooperation Treaty Yearly Review (2015) WIPO. June 2015. http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_901_2015.pdf.
3. World Intellectual Property Indicators (2015) WIPO. June 2015. http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2015.pdf.
4. Derwent World Patents Index (2016) Thomson Reuters. <http://thomsonreuters.ru/products/derwent-world-patents-index>.
5. International Patent Classification (2016) WIPO. <http://www.wipo.int/classifications/ipc/ru>.
6. Kurakova N.G., Tsvetkova L.A., Zinov V.G. (2016) Analysis of patents holder's structures in Russia and the issue of identifying leading scientific research organisations // Innovation. № 4 (210). P. 35–43.

UDC 347.77

Kurakov F.A. *Russia's position in the global landscape of intellectual property during 2010–2015* (The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russia)

Abstract. The article presents an analysis of the distribution of Russian patent documents with priority for patent government bodies of different countries and regions during 2010–2015. It has been demonstrated that viable patent solutions of Russian residents are concentrated in a limited number of countries (technological leaders in the world) and it would be most likely be challenging for the Russian high technological companies to conquer these markets. It is noted that only 3.2% of patent documents of Russian residents have been released outside of Russia during 2010–2012. The least populated is the group of patent communities: almost 97% of the patents released outside of Russia are submitted to one international patent government body.

The article presents results of a comparative analysis of distributed patent applications for inventions in 35 fields of engineering, submitted across the world in the period between 1995 and 2013 as well as distributed patent applications for inventions of a WIPO system in 35 fields of engineering during the period 2010–2014.

A suggestion is made that such areas of engineering as audio-visual technologies, transport technologies, semiconductor technologies and telecommunications technologies will gradually lose their power as generators of new industries to other fields of engineering including: «micro structural and nano technologies», «medical technologies», «pharmaceutical technologies», «biotechnologies», «informational management technologies» and «control technologies». It is suggested that particularly these fields of engineering will be considered as the priority for scientific research development of Russia in the efforts to re-industrialise and to create new industries in Russia.

Keywords: *global technological leadership, intellectual property, patent documents with a Russian priority, Russian scientific-technological capacities, patent communities, fields of engineering, patent activity.*